

Економіка

УДК 658.15:338.242.2

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17589967>

Інтеграція механізмів управління фінансовими результатами у систему економічної безпеки підприємства

Матердей Олена Ярославівна,

магістр за спеціальністю «Менеджмент»,

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна,

<https://orcid.org/0009-0006-7341-3932>

Цегельник Ніна Іванівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,

оподаткування та аудиту, Поліський національний університет,

м. Житомир, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6388-9124>

Прийнято: 21.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

Анотація: Метою дослідження є вивчення процесів інтеграції механізмів управління фінансовими результатами у систему економічної безпеки підприємства, визначення їхнього впливу на стабільність та ефективність діяльності суб'єктів господарювання, а також розробка рекомендацій щодо оптимізації управлінських і цифрових інструментів для підвищення фінансової стійкості підприємств. Особлива увага приділена виявленню взаємозв'язку між обліковими, аналітичними, контрольними та мотиваційними механізмами управління та їхньою роллю у забезпеченні прогнозованості та своєчасного реагування на ризики.

Методи. Для досягнення поставленої мети використано комплекс методів наукового дослідження, зокрема системний аналіз, порівняльний аналіз фінансових результатів підприємств України, методи факторного аналізу та узагальнення практичного досвіду впровадження цифрових систем управління. Застосування системного підходу дозволило інтегрувати теоретичні та практичні аспекти управління фінансовими результатами, оцінити ефективність сучасних ERP- та BI-платформ, а також визначити найбільш ефективні методи координації облікових, аналітичних, контрольних та мотиваційних процесів.

Результати дослідження показали, що інтеграція ключових механізмів управління фінансовими результатами сприяє підвищенню точності фінансового аналізу, своєчасному виявленню ризиків, оптимізації використання ресурсів та формуванню прозорої системи управління, здатної оперативно реагувати на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів.

Висновки дозволяють стверджувати, що інтегрований підхід до управління фінансовими результатами є ключовим фактором зміцнення економічної безпеки підприємств та підвищення їхньої конкурентоспроможності. Запропоновані методичні рекомендації можуть бути використані для вдосконалення систем управління фінансовими результатами, підвищення прогнозованості діяльності та мінімізації негативного впливу фінансових і ринкових ризиків. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію взаємодії між механізмами управління та цифровими платформами, а також на оцінку довгострокового впливу інтегрованих підходів на стабільність підприємств.

Ключові слова: управління фінансовими результатами, економічна безпека, інтеграція механізмів, цифрові інструменти, прогнозування ризиків, ERP-системи, BI-платформи, фінансова аналітика, контроль ризиків

Integration of financial performance management mechanisms into the economic security system of an enterprise

Olena Materdei,

Master's degree in Management, Zhytomyr Polytechnic State University,
Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0006-7341-3932>

Nina Tsehelnik,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University,
Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6388-9124>

***Abstract:** The purpose of the study is to examine the processes of integrating financial performance management mechanisms into the economic security system of an enterprise, determine their impact on the stability and efficiency of business entities, and develop recommendations for optimizing management and digital tools to improve the financial stability of enterprises. Particular attention is paid to identifying the relationship between accounting, analytical, control, and motivational management mechanisms and their role in ensuring predictability and timely response to risks.*

***Methods.** To achieve the set goal, a set of scientific research methods was used, in particular, system analysis, comparative analysis of financial results of Ukrainian enterprises, factor analysis methods, and generalization of practical experience in implementing digital management systems. The application of a systematic approach made it possible to integrate theoretical and practical aspects of financial results management, evaluate the effectiveness of modern ERP and BI platforms, and identify the most effective methods for coordinating accounting, analytical, control, and motivational processes.*

The results of the study showed that the integration of key financial performance management mechanisms contributes to improving the accuracy of financial analysis, timely identification of risks, optimization of resource use, and the formation of a transparent management system capable of responding quickly to changes in internal and external factors.

The conclusions allow us to assert that an integrated approach to financial performance management is a key factor in strengthening the economic security of enterprises and increasing their competitiveness. The proposed methodological recommendations can be used to improve financial performance management systems, increase the predictability of activities, and minimize the negative impact of financial and market risks. Further research should focus on optimizing the interaction between management mechanisms and digital platforms, as well as assessing the long-term impact of integrated approaches on the stability of enterprises.

Keywords: *financial performance management, economic security, integration of mechanisms, digital tools, risk forecasting, ERP systems, BI platforms, financial analytics, risk control*

Постановка проблеми. В умовах зростання економічної турбулентності, фінансових ризиків і нестабільності зовнішнього середовища питання забезпечення економічної безпеки підприємства набуває особливого значення. Ключовою складовою економічної безпеки виступає здатність підприємства формувати стабільні та позитивні фінансові результати, що забезпечують його розвиток, конкурентоспроможність і фінансову стійкість. Саме фінансові результати відображають ефективність господарської діяльності, рівень використання ресурсів та здатність суб'єкта господарювання протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам.

Сучасні виклики (інфляційні процеси, коливання валютного ринку, воєнні ризики, енергетична нестабільність) вимагають від підприємств переходу від фрагментарного управління фінансовими показниками до інтегрованого підходу, який поєднує механізми управління фінансовими результатами із системою забезпечення економічної безпеки. Така інтеграція дозволяє не лише оптимізувати прибутковість і рентабельність, а й забезпечити адаптивність фінансово-господарської діяльності до змін середовища, своєчасне виявлення загроз і розроблення превентивних заходів.

Дослідження полягає у розробленні інтеграційної моделі взаємодії фінансових, аналітичних і контрольних механізмів у межах системи забезпечення економічної безпеки підприємства, що дозволяє підвищити ефективність управління фінансовими результатами та стійкість суб'єкта господарювання до ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління фінансовими результатами підприємства є предметом активних дискусій у наукових колах і зумовлені сучасними умовами господарювання та необхідністю забезпечення фінансової стабільності суб'єктів бізнесу. У наукових працях останніх років особливу увагу приділяють дослідженню взаємозв'язку між управлінням фінансовими результатами та забезпеченням економічної безпеки підприємства, зокрема системності управління, поєднанню фінансових та управлінських механізмів, а також розвитку аналітичного забезпечення для обґрунтованого прийняття управлінських рішень.

Так, Боса І. Ю. та Гавенко М. С. [1] досліджують структурологію механізму управління логістикою як елемент підвищення економічної безпеки підприємства, що дозволяє визначити взаємозв'язок між операційною діяльністю та фінансовими результатами. У цьому контексті важливим є дослідження Пузирьової П. В. [2], яка пропонує комплексний механізм

забезпечення економічної безпеки у сфері сталого розвитку фінансової системи держави, акцентуючи увагу на інтеграції цифрових технологій та глобалізаційних змін у процес управління. Подібні концептуальні засади формування комплексної системи фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання розробляють Андрусів У. Я. та Кулик Т. П. [3], що дозволяє поєднати управлінські та аналітичні механізми контролю фінансових результатів підприємства.

У межах аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами значний внесок зробили Гайдучок Т., Вітер С. та Гданська Ю. [4], пропонуючи удосконалені обліково-аналітичні інструменти, які підвищують ефективність управлінських рішень. При цьому Гайбура Ю. А. [5] наголошує на важливості аналітичного інструментарію управління фінансовими результатами в умовах кризових ситуацій, що забезпечує своєчасне коригування фінансової політики підприємства. Далі Прокопович Л. Б., Бурлан С. А. [6] розширюють методичні підходи до управління фінансовими результатами, підкреслюючи роль системності та прогнозування в прийнятті управлінських рішень.

Сучасний розвиток інноваційних технологій управління також набуває значення для забезпечення економічної безпеки підприємства. Остапчук О., Баксалова О. [7] акцентують увагу на інтеграції фінансових механізмів із мотиваційними аспектами управління, що сприяє підвищенню ефективності процесів контролю та прийняття рішень. Дослідження Андрос С.В. [8] демонструє, що механізм забезпечення фінансової стійкості є ключовим елементом стабілізації та розвитку економічного потенціалу підприємств, що безпосередньо пов'язано з інтеграцією управлінських механізмів фінансових результатів у стратегічне управління. Лезіна А. В. [9] пропонує методологічні шляхи розвитку економічної безпеки підприємств через інтеграцію

фінансових показників у загальну систему управління, що дозволяє підвищити адаптивність підприємства до внутрішніх та зовнішніх ризиків.

Серед дисертаційних досліджень значну увагу приділено питанням управління фінансовими результатами та забезпечення економічної безпеки підприємства. Зокрема, Семерунь Л. В. [10], досліджують ефективність управління фінансовими результатами торговельних підприємств, підкреслюючи необхідність системного підходу та комплексного аналізу фінансових показників для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень. Наступні дослідження [11], розглядають економічний механізм управління фінансовими результатами промислових підприємств, акцентуючи увагу на структурі та функціонуванні інтегрованої системи управління. Іванов С. В. [12] пропонує організаційно-економічний механізм управління підприємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність, що дозволяє оцінити взаємозв'язок фінансової стратегії з економічною безпекою. Бурдик О. Ю. [13] розширює цей підхід, розкриваючи концепцію обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами, що забезпечує інтеграцію аналітичних і управлінських процесів. Дослідження Якименко М. В. [14] підкреслює важливість застосування бухгалтерського обліку у формуванні фінансових результатів за умов ризик-орієнтованого управління, що забезпечує своєчасне коригування фінансової політики підприємства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри численні дослідження у сфері управління фінансовими результатами та забезпечення економічної безпеки підприємств, залишається низка невирішених питань, пов'язаних із комплексною інтеграцією ключових механізмів управління. Зокрема, існує потреба у системному підході, який об'єднує облікові, аналітичні, контрольні та мотиваційні інструменти, а також їхнє поєднання з сучасними цифровими технологіями для підвищення

ефективності управлінських рішень і мінімізації фінансових ризиків. Недостатньо досліджено, як інтеграція цих механізмів впливає на прогнозованість фінансових результатів та зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища.

Узагальнення наукових підходів свідчить, що управління фінансовими результатами дедалі частіше розглядається як складова системи економічної безпеки підприємства. Дослідники акцентують увагу на поєднанні фінансових, управлінських та аналітичних інструментів, а також на впровадженні цифрових технологій для підвищення ефективності управлінських рішень.

Таким чином, подальший розвиток наукових підходів пов'язаний із практичною інтеграцією фінансових, аналітичних і контрольних механізмів у систему економічної безпеки підприємства з урахуванням цифрового виміру управління.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є обґрунтування наукових підходів до інтеграції механізмів управління фінансовими результатами у систему економічної безпеки підприємства з метою підвищення стабільності, прогнозованості діяльності та зниження фінансових ризиків.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- проаналізувати сучасний стан фінансових результатів підприємств та визначити їх вплив на економічну безпеку;
- визначити та охарактеризувати ключові механізми управління фінансовими результатами та оцінити їх інтеграцію у систему управління підприємством;
- оцінити вплив цифрових інструментів на ефективність управління фінансовими результатами та рівень економічної безпеки підприємства;

- дослідити роль цифрових інструментів у забезпеченні ефективної інтеграції механізмів управління фінансовими результатами та зміцненні економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління фінансовими результатами є ключовим чинником економічної стійкості та конкурентоспроможності підприємства. Фінансові результати відображають ефективність його діяльності, формують інформаційну базу для управлінських рішень і визначають рівень фінансової безпеки. Економічна безпека розглядається як комплексний стан, що забезпечує стабільне функціонування підприємства, його стійкість до ризиків і досягнення стратегічних цілей [2, с. 191].

Теоретичні підходи до інтеграції управлінських механізмів фінансових результатів та економічної безпеки ґрунтуються на концепції системного управління, у межах якої фінансові, організаційні та аналітичні інструменти діють як взаємопов'язані елементи єдиної системи. Це дає змогу не лише контролювати фінансові показники, а й здійснювати прогнозування, своєчасно виявляти ризики та ухвалювати обґрунтовані рішення [3; 4].

Аналіз фінансових результатів українських підприємств за останні роки дозволяє простежити динаміку прибутковості та збитковості суб'єктів господарювання, що безпосередньо впливає на рівень їх економічної безпеки (табл. 1).

Таблиця 1

Формування фінансових результатів на підприємствах України

Роки	Фінансові результати, млрд.грн					Рентабельність бізнесу щодо, %	
	сальдо (прибуток, збиток)	підприємства, які одержали				одержаних доходів	авансованих активів
		прибуток		збиток			
		%	сума	%	сума		
2013	-22,8	65,0	179,3	35,0	202,1	-0,5	-0,4
2014	-590,1	65,5	202,7	34,5	792,8	-11,7	-9,8
2015	-373,5	73,3	353,0	26,7	726,5	-5,8	-4,6

2016	29,7	73,0	396,7	27,0	367,0	0,4	0,3
2017	168,8	72,4	515,5	27,6	346,7	2,0	1,7
2018	288,3	73,9	584,4	26,1	296,1	2,9	2,7
2019	523,8	73,6	772,0	26,4	248,2	4,8	4,6
2020	68,1	71,0	599,4	29,0	531,3	0,6	0,5
2021	885,3	72,9	1117,1	27,1	231,9	6,3	6,3
2022	-276,3	65,8	639,2	34,2	915,5	-2,4	-1,9
2023	427,7	70,7	914,7	29,3	487,0	2,9	2,6
2024	665,0	71,5	1120,0	28,5	454,9	3,8	3,6

Джерело: сформовано авторами на основі [15]

У 2013–2015 роках фінансовий стан підприємств України різко погіршився: збитки сягнули максимуму у 2014 році (–590,1 млрд грн), що було наслідком політичної нестабільності, девальвації гривні та втрати ринків збуту. Починаючи з 2016 року, ситуація поступово стабілізувалася, а у 2019 році прибуток досяг 523,8 млрд грн, що свідчило про зростання ділової активності та ефективності управління. Пандемія COVID у 2020 року знову знизила прибутковість до мінімальних рівнів, однак уже у 2021 році спостерігалось відновлення – рентабельність становила 6,3 %, найвищий показник за аналізований період. Повномасштабна війна 2022 року спричинила збитки (–276,3 млрд грн), але у 2023–2024 роках підприємства продемонстрували адаптацію та поступове відновлення фінансових результатів (прибуток 665 млрд грн, рентабельність 3,8 %). Загальна динаміка підтверджує здатність бізнесу до стійкого відновлення навіть в умовах кризових викликів.

Загалом, динаміка фінансових результатів свідчить про здатність українських підприємств пристосовуватися до зовнішніх викликів і підтримувати потенціал розвитку. Поступове зростання прибутковості в останні роки дає підстави очікувати подальшого відновлення економіки та зміцнення фінансової стабільності у найближчій перспективі.

Разом із тим, коливання фінансових результатів свідчать про наявність ризиків та нестабільності, що потребують системного управління. Відтак актуальним є формування інтегрованої системи, яка поєднує фінансові, управлінські й аналітичні механізми та спирається на сучасні цифрові інструменти для ефективного прийняття рішень і зміцнення економічної безпеки підприємства.

Для досягнення цієї мети вчені у своїх дослідженнях [1; 3; 4; 14] виокремлюють чотири ключові механізми, інтеграція яких забезпечує стабільність і прогнозованість діяльності: обліковий, аналітичний, контрольний і мотиваційний (табл. 2). Їх поєднання формує цілісну систему управління, що дозволяє контролювати фінансові показники, виявляти ризики, оперативно реагувати на відхилення та підтримувати фінансову стійкість підприємства.

Таблиця 2

Ключові механізми управління фінансовими результатами підприємства

Механізм	Цифровий інструмент	Основна функція	Вплив на економічну безпеку
Обліковий	ERP-системи, бухгалтерський софт	Ведення обліку, формування фінансових звітів	Забезпечує достовірність даних, зменшує помилки
Аналітичний	BI-платформи, системи прогнозування	Аналіз фінансових показників, оцінка ризиків	Покращує прогнозування, виявляє фінансові ризики
Контрольний	Системи внутрішнього аудиту, RPA	Моніторинг фінансових операцій, контроль за виконанням планів	Знижує ризики шахрайства, підвищує прозорість
Мотиваційний	KPI-платформи, HRM-системи	Оцінка ефективності, мотивація персоналу	Підвищує продуктивність, стимулює досягнення фінансових цілей

Джерело: розробка авторів на основі [1; 3; 4; 5; 14]

Як показано в таблиці 2, поєднання облікового, аналітичного, контрольного та мотиваційного механізмів формує цілісну систему

управління фінансовими результатами, що забезпечує збалансованість між точністю облікової інформації, якістю аналітичної оцінки, дієвістю контролю та стимулюванням персоналу. Така взаємодія сприяє своєчасному виявленню ризиків, підвищенню ефективності управлінських рішень і зміцненню економічної безпеки підприємства.

Порівняно з підходом, запропонованим Прокопович Л. Б. та Бурлан С. А. [6], представлена модель має більш інтеграційний і цифрово-орієнтований характер. У своїй роботі зазначені автори акцентують увагу на методичних аспектах управління фінансовими результатами, підкреслюючи необхідність системності, прогнозування та комплексного аналізу фінансових показників. Натомість у запропонованій моделі ці положення розвиваються через включення цифрових інструментів управління (ERP, BI, RPA, HRM-систем), які забезпечують автоматизацію збору, обробки та аналізу даних, підвищують точність контролю та оперативність прийняття рішень.

Сучасні ERP-платформи (наприклад, SAP S/4HANA, Oracle NetSuite) дозволяють інтегрувати бухгалтерський, фінансовий і управлінський облік у єдиному інформаційному середовищі, що мінімізує ризики викривлення даних і сприяє прозорості фінансових потоків. BI-системи (зокрема, Power BI, Tableau) забезпечують багатовимірний аналіз показників, автоматичне формування звітів і дашбордів, виявлення аномалій і тенденцій, що є важливим для моніторингу фінансових ризиків і підтримки рішень у системі економічної безпеки. Використання таких інструментів підсилює аналітичну складову управління, підвищує адаптивність підприємства до змін зовнішнього середовища та сприяє формуванню цифрової культури управління ризиками.

Таким чином, на відміну від традиційних методичних підходів, інтеграційна модель управління фінансовими результатами, має прикладний характер, оскільки враховує можливості цифрової трансформації та

спрямована на підвищення ефективності, прозорості й стійкості фінансово-господарської діяльності підприємства.

Сформована система управління характеризується гнучкістю й адаптивністю до внутрішніх і зовнішніх викликів, що забезпечує стабільність фінансових результатів. Водночас для її ефективного функціонування необхідно враховувати ризики, які безпосередньо впливають на фінансові показники. Основні види таких ризиків та відповідні механізми їх мінімізації наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Основні ризики формування фінансових результатів та механізми їх мінімізації

Ризики	Загрози	Напрями мінімізації	Очікуваний ефект на економічну безпеку
Ринкові	Коливання цін, зміни попиту	Прогнозування, диверсифікація доходів	Зменшення фінансових втрат, стабільність доходів
Виробничі	Перебої у виробництві, дефіцит ресурсів	Контрольні механізми, внутрішній аудит	Своєчасне виявлення проблем, підвищення ефективності процесів
Фінансові	Недостатня ліквідність, порушення дисципліни	Фінансовий аналіз, бюджетування, мотивація персоналу	Підтримка фінансової стійкості, зацікавленість у досягненні цілей
Регуляторні	Зміни законодавства	Аналітичні системи, ризик-орієнтоване управління	Мінімізація негативного впливу на діяльність, відповідність нормам

Джерело: сформовано авторами на основі [5; 6; 9]

Ключову роль у цьому процесі відіграє фінансовий моніторинг та система раннього попередження загроз. Вони дозволяють відстежувати фінансові показники в режимі реального часу, оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на прибутковість та ліквідність, прогнозувати ризики та визначати резерви для їх мінімізації. Такий підхід забезпечує оперативне

прийняття управлінських рішень, підвищує фінансову стабільність підприємства та зміцнює його економічну безпеку.

Висновки. Проведене дослідження підтвердило, що інтеграція облікових, аналітичних, контрольних та мотиваційних механізмів управління фінансовими результатами формує ефективну систему, здатну підвищувати економічну безпеку підприємства та забезпечувати стабільний розвиток у складних ринкових умовах. Аналіз фінансових результатів підприємств показав циклічність прибутковості та збитковості, що підкреслює необхідність системного підходу до управління фінансами та своєчасного виявлення ризиків.

Впровадження цифрових інструментів, таких як ERP-системи, BI-платформи та аналітичні системи прогнозування, підвищує точність фінансового аналізу, швидкість реагування на внутрішні й зовнішні загрози та забезпечує своєчасне ухвалення управлінських рішень. Поєднання цих інструментів із ключовими механізмами управління дозволяє формувати цілісну систему контролю фінансових показників, прогнозування ризиків та підтримки фінансової стійкості підприємства.

Перспективами подальших досліджень є вивчення питань щодо оптимізації взаємодії між механізмами управління та цифровими платформами, а також оцінки їхнього впливу на довгострокову стійкість підприємств у нестабільному економічному середовищі. Запропонована методика може слугувати основою для впровадження корпоративних систем моніторингу фінансової безпеки у промислових та сервісних компаніях, сприяючи підвищенню точності фінансового аналізу, своєчасному виявленню ризиків та зміцненню економічної стійкості підприємств.

Список використаних джерел

1. Боса І. Ю., Гавенко М. С. Структурологія механізму управління логістикою у підвищенні економічної безпеки підприємства: науковий підхід. *Економічний простір*. 2025. № 203. С. 12-22. DOI: <https://doi.org/10.30838/EP.203.12-22> [in Ukrainian]
2. Пузирьова П. В. Механізм забезпечення економічної безпеки у сфері сталого розвитку фінансової системи держави в умовах цифрової економіки та глобалізаційних змін. *Актуальні проблеми економіки*. 2025. № 1 (283). С. 189-204. DOI: [10.32752/1993-6788-2025-1-283-189-204](https://doi.org/10.32752/1993-6788-2025-1-283-189-204) [in Ukrainian]
3. Андрусів У. Я., Кулик Т. П. Концептуальні засади формування комплексної системи фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання. *Актуальні питання економічних наук*, 2025. № 8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14957432> [in Ukrainian]
4. Гайдучок Т., Вітер С., Гданська Ю. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення для підвищення ефективності управління фінансовими результатами. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-8> [in Ukrainian]
5. Гайбура Ю. А. Аналітичний інструментарій управління фінансовими результатами підприємства в умовах кризи. *Ефективна економіка*. 2021. № 5. DOI: [10.32702/2307-2105-2021.5.103](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.5.103) [in Ukrainian]
6. Прокопович Л. Б., Бурлан С. А. Розвиток методичних підходів щодо управління фінансовими результатами підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 47. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-79> [in Ukrainian]
7. Остапчук О., Баксалова О. Інноваційні технології управління в забезпеченні економічної безпеки: мотиваційні аспекти. *Modeling the development of the economic systems*. 2025. № 1. Р. 225-231. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2025-15-30> [in Ukrainian]

8. Андрос С. В. Механізм забезпечення фінансової стійкості як активний елемент у системі стабілізації кредитування і нарощення економічного потенціалу підприємств агропромислового виробництва. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2025. № 1 (31). С. 45–56. URL: <https://economics.net.ua/ejoru/2025/No1/5.pdf> (дата звернення: 25.10.2025) [in Ukrainian]
9. Лезіна А. В. Шляхи розвитку методології економічної безпеки підприємств. *Економіка та управління*. 2025. №. С. 12–22. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2025-8-9> [in Ukrainian]
10. Семерунь Л. В. Ефективність управління фінансовими результатами торговельних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Донецьк, 2011. с. 241.
11. Скалюк Р. В. Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Хмельницький, 2012. с. 274.
12. Іванов С. В. Організаційно-економічний механізм управління підприємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04. Дніпро, 2012. с. 298.
13. Бурдик О. Ю. Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності підприємства : дис. ... д-ра філос. наук : спец. 071 «Управління та адміністрування. Облік і оподаткування». Львів, 2021. с. 312.
14. Якименко М. В. Бухгалтерський облік формування фінансових результатів в умовах ризик-орієнтованого управління : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09. Житомир, 2016. с. 256.
15. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 25.08.2025)